

Волосов Анатолий Михайлович, ст. викл., кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: 0671580338; e-mail: a.volosov@hduht.edu.ua.

Волосов Анатолий Михайлович, ст. преп., кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: 0671580338; e-mail: a.volosov@hduht.edu.ua.

Volosov Anatoly, senior lecturer, Department of Economics of Food Technology and Trade Enterprises, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, 61051, Ukraine. Tel.: 0671580338; e-mail: a.volosov@hduht.edu.ua.

DOI: 10.5281/zenodo.2535266

УДК 339.56:334.7

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРИГРАНИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ УКРАИНЫ

А.А. Колесников, Н.В. Яцевич, И.В. Трусевич

Рассмотрены проблемы развития предпринимательства в Республике Беларусь в контексте трансграничного сотрудничества с Украиной. Проведен SWOT-анализ взаимодействия малого и среднего предпринимательства в приграничных регионах Беларуси и Украины, предложены стратегические направления развития малого бизнеса Беларуси и его сотрудничества с приграничными регионами Украины.

***Ключевые слова:** предпринимательство, малый бизнес, трансграничное сотрудничество, внешняя торговля, Беларусь, Украина.*

ROZVIТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ – СТРАТЕГІЧНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ СПІВПРАЦІ З ПРИКОРДОННИМИ РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

А.О. Колесніков, Н.В. Яцевич, І.В. Трусевич

Розглянуто проблеми розвитку підприємництва в Республіці Білорусь у контексті транскордонного співробітництва з Україною. Проведено SWOT-

© Колесніков А.О., Яцевич Н.В., Трусевич І.В., 2018

аналіз взаємодії малого та середнього підприємництва в прикордонних регіонах України та Білорусі, запропоновано стратегічні напрями розвитку малого бізнесу Білорусі та його співпраці з прикордонними регіонами України.

Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, транскордонне співробітництво, зовнішня торгівля, Білорусь, Україна.

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS – STRATEGIC PLATFORM FOR COOPERATION WITH BORDER REGIONS OF UKRAINE

A. Kolesnikov, N. Yatsevich, I. Trusevich

The article considers the problems of entrepreneurship development in the Republic of Belarus in the context of cross-border cooperation with Ukraine. Interaction between the border regions of Belarus and Ukraine is currently carried out in the free trade regime with exceptions and restrictions in the CIS free trade zone. The course taken by Ukraine to minimize participation in the CIS, and subsequently the supposed withdrawal from this integration association, will lead to the need to intensify bilateral cooperation between Belarus and Ukraine, to form a new mechanism for cooperation between the two countries. The SWOT-analysis of the interaction of small and medium-sized businesses in the border regions of Belarus and Ukraine was conducted. Strategic directions for the development of small business in Belarus and its cooperation with the border regions of Ukraine were proposed. They are the following: the creation of a permanent supranational body coordinating the development of small and medium-sized enterprises; the allocation in budgets of all levels of funds for the development of entrepreneurship in the amount of at least 25% of the funds provided for the development of industry and agriculture; implementation of programs aimed at creating logistics centers in the border areas; the creation of small and medium-sized enterprises in neighboring areas that produce similar products, with the development of intra-firm cooperation; setting a zero rate of import customs duty on imported technological equipment, regardless of its customs value and country of origin.

Keywords: entrepreneurship, small business, cross-border cooperation, foreign trade, Belarus, Ukraine.

Постановка проблеми в общем виде. В настоящее время экономическое пространство территорий (стран и отдельных регионов) формируется и функционирует под влиянием различных разнонаправленных тенденций, обусловленных глобализационными процессами, ростом мобильности факторов производства, определенными кризисными явлениями и др. К одной из таких тенденций можно отнести развитие межтерриториального сотрудничества отдельных регионов, в первую очередь приграничных, что представляет собой важный фактор их инновационного развития.

Малый и средний бизнес может выступить катализатором этого процесса, поскольку он отличается мобильностью, гибкостью, способностью внедрять инновации, является основой формирования здоровой конкурентной среды. Развитие взаимовыгодного межтерриториального сотрудничества малого и среднего бизнеса Беларуси и Украины является актуальной задачей, решение которой позволит значительно повысить деловую активность регионов государств.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность проблемы развития предпринимательства в Республике Беларусь обуславливает активное исследование её отдельных аспектов многими учеными, в первую очередь отечественными. Так, проблемы развития международных связей и внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса рассматривались в работах Н.Г. Берченко [1], М.В. Попкова [2], П. Дика [3] и др. Вопросы регионального развития предпринимательства поднимали такие авторы, как А.И. Мороз [4], П.П. Баранов [5], Э.М. Гусейнова [6], вопросы трансграничного предпринимательского сотрудничества рассмотрены в работах А.А. Слонимского [7; 8]. В то же время развитие сотрудничества малого бизнеса Беларуси и Украины, в частности в приграничных регионах, является недостаточно изученным направлением научных исследований.

Целью статьи является предложение направлений развития сотрудничества малого бизнеса приграничных регионов Беларуси и Украины.

Изложение основного материала исследования. В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года [9] отмечено, что в стране наблюдаются медленные темпы трансформации экономических отношений и присутствует риск сохранения недостаточно эффективной и высокочрезмерной структуры экономики. Индикаторы экономической трансформации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), представленные для 34 стран в Отчете за 2013 год, свидетельствуют, что наиболее успешно процесс перехода к рыночной экономике происходит в Польше, Венгрии, Эстонии и Латвии, наименьший прогресс отмечен в Туркменистане и Беларуси [9, с. 8].

Руководство государства, пытаясь создать устойчивый механизм реагирования на подобные вызовы, сделало ставку на развитие малого и среднего бизнеса. В начале 2010-х годов сформулирован ряд задач по увеличению к 2015 году доли малого и

среднего бизнеса в ВВП Беларуси, которая должна составить 30% (при этом численность занятых в этом секторе экономики достигнет 1,8 млн чел.), а к 2020 году – увеличиться до 50%. Предполагается, что в 2020 году около половины белорусской экономики будет находиться в сфере малого и среднего предпринимательства. Это должно приблизить Беларусь к числу наиболее развитых западных экономик.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вклад малого бизнеса в ВВП за последние 30 лет в странах ЕС достиг почти 70%, в США увеличился за этот период с 38% до 52%, в Японии – с 47% до 55%. Малый бизнес в экономически развитых странах обеспечивает от 60% до 70% занятости, а в общем числе предприятий этих стран его доля не опускается ниже 92,5%.

По оценке ЕБРР, доля частного сектора в формировании ВВП в Республике Беларусь составила в 2010 году 30% и была одной из самых низких среди 29 стран с переходной экономикой. По этому показателю Беларусь находилась на 28-м месте и опережала только Туркменистан с долей негосударственного сектора в 25%. Для сравнения, вклад организаций частной формы собственности в экономику составил в Российской Федерации – 70%, Польше – 75%. В Латвии, Литве, Эстонии – соответственно 70%, 75%, 80%. Эти данные свидетельствуют о том, что фактически все страны с переходной экономикой, в отличие от Беларуси, завершили процесс приватизации государственной собственности к началу XXI века [10].

В соответствии с критериями, установленными Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года № 148–3 «О поддержке малого и среднего предпринимательства», к субъектам малого предпринимательства относятся:

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
- микроорганизации – коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;
- малые организации – коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно.

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно.

Основу белорусского частного сектора составляют малые и средние предприятия. На 1 января 2017 года в стране насчитывалось 107382 субъекта малого предпринимательства – юридических лиц. По

сравнению с аналогичным периодом 2010 года количество субъектов малого предпринимательства – юридических лиц увеличилось на 20465 ед., то есть на 23,5%. Численность индивидуальных предпринимателей за тот же период увеличилась на 1,8% и составила на начало 2017 года 235 995 человек.

Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании республиканского ВВП составил в 2016 году 23,7%, в том числе вклад индивидуальных предпринимателей – 3%.

Показатели развития малого и среднего предпринимательства по Гомельскому региону отстают от средних по Республике Беларусь. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, количества микро-, малых и средних организаций на начало 2017 года составило по области 9860 ед. и увеличилось по сравнению с 2010 годом на 13,8%, а количество индивидуальных предпринимателей за тот же период сократилось на 3140 человек (11,6%).

Значительно меньше вклад малого и среднего бизнеса в экономику Гомельской области. Удельный вес в валовом региональном продукте составил в 2016 году 16,1% (по республике – 23,7%); в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг – 20,3% (по республике – 40,0%); обороте внешней торговли – 12,1% (42,7%), в том числе в экспорте – 11,4% (45,7%) и т.д.

Особенно актуально, по нашему мнению, развитие малого и среднего бизнеса в районах Гомельской области, граничащих с Украиной: Брагинском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Лоевском, Наровлянском и Хойникском. Перечисленные районы наиболее пострадали от аварии на ЧАЭС. Численность населения этих районов за 2010–2016 годы сократилась на 15451 человека, то есть на 7,2% (по области – на 1%). Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 2016 году была ниже среднеобластного уровня в Брагинском районе на 19,3%; Лоевском – на 26,1%, Лельчицком и Ельском – 21,3%, Добрушском – 20,1%, Хойникском – 20,9%, Наровлянском – 17%, Гомельском – на 5,6%.

При средней выработке в промышленности области на одного занятого в 2016 году, составившей 25952,5 рубля, в Лоевском районе она составила 1776,3 р. (6,8% от среднеобластной); Брагинском – 2906,1 р. (11,2%); Ельском – 3355,7 р. (12,9%); Лельчицком – 3970,8 р. (15,3); Наровлянском – 5312,1 р. (20,5%); Добрушском – 6937,2 р. (26,7%); Хойникском – 8272,8 р. (31,9%); Гомельском – 12455,8 р. (48%).

Экспорт на одного занятого в экономике области составил в 2016 году 5650,7 дол. США, а по районам, граничащим с Украиной он характеризовался следующими данными: Брагинский – 66,2 дол. США (1,2% от среднеобластного уровня); Хойникский – 135,3 дол. США (2,4%); Ельский – 245,1 дол. США (4,3%); Лоевский – 329,3 дол. США (5,8%); Лельчицкий – 382,2 дол. США (6,8%); Гомельский – 830,8 дол. США (14,7%); Добрушский – 1186 дол. США (21%).

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости государственного стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в районах Гомельской области, граничащих с Украиной, в том числе и за счет интенсификации разработки и реализации совместных программ сотрудничества и интенсификации малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси. Малые и средние предприятия легко приспосабливаются к постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре, отличаются инновационностью, способствуют формированию конкурентной среды, росту производства товаров и оказания услуг, обеспечивают создание новых рабочих мест.

Развитие сотрудничества приграничных регионов Беларуси и Украины реализуется в условиях интеграционной асимметрии. Экономика Республики Беларусь функционирует в условиях единого экономического пространства и Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Экономика Украины ассоциирована с Европейским Союзом и ориентирована на полное вхождение в его состав.

Взаимодействие приграничных регионов Беларуси и Украины в настоящее время осуществляется в режиме свободной торговли с изъятиями и ограничениями в условиях зоны свободной торговли СНГ.

Взятый Украиной курс на минимизацию участия в СНГ, а в последующем предполагаемый выход из этого интеграционного объединения, приведет к необходимости активизации двустороннего сотрудничества Беларуси и Украины, формирования нового механизма взаимодействия двух стран.

Результаты SWOT-анализа развития приграничного сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства Беларуси и Украины свидетельствует о необходимости учета приведенных слабых сторон с целью предотвращения реализации в дальнейшем угроз, а использование сильных сторон может привести к реализации указанных возможностей (табл. 1).

Таблица 1

**SWOT-анализ взаимодействия малого и среднего
предпринимательства в приграничных регионах
Беларуси и Украины***

<p align="center"><u>Сильные стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – устойчивые социокультурные связи между граничащими регионами; – отсутствие языкового барьера; – сохраняющиеся кооперационные связи; – развитая транспортная инфраструктура; – активные миграционные потоки 	<p align="center"><u>Слабые стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрыв кооперационных и торговых связей; – деиндустриализация приграничных регионов; – отсутствие устойчивых институтов приграничного сотрудничества; – различия в механизмах государственного управления экономикой и поддержки малого и среднего бизнеса; – различные уровни развития малого и среднего бизнеса; – нехватка финансовых ресурсов и передовых технологий; – радиационное загрязнение части территорий регионов
<p align="center"><u>Возможности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – восстановление кооперационных и торговых связей; – активизация использования транзитного потенциала; – формирование общего рынка труда сопряженных трансграничных регионов; – развитие потенциала трансграничного сотрудничества малого и среднего бизнеса; – формирование полноценных институтов трансграничного сотрудничества 	<p align="center"><u>Угрозы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – геополитические риски; – углубление интеграционной асимметрии; – нарастающая фрагментация экономического пространства; – миграционный отток трудовых ресурсов

*Разработано авторами.

Опыт ряда стран, в том числе и постсоциалистических, свидетельствует, что динамика развития малого и среднего бизнеса, его отраслевая ориентация в переходной экономике в значительной мере определяются направляющей и регулирующей деятельностью государства, эффективностью механизма государственной поддержки предпринимательства.

Учитывая то, что экономические преобразования проводятся в Республике Беларусь, как правило «сверху–вниз», следует директивно доводить регионам задания по развитию и эффективности деятельности предпринимательских структур (объем производства товаров и услуг в частном секторе, количество занятых, создание рабочих мест, рост экспорта, объем налоговых поступлений). Показатели развития предпринимательских структур, их вклад в развитие экономики регионов следует включить в число основных параметров ежегодного прогноза социально-экономического развития. Важнейшим направлением государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса является совершенствование законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование и развитие механизмов государственно-частного партнерства, устранение нынешнего неравенства условий ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором экономики [11, с. 148].

В целях активизации предпринимательской деятельности следует создать советы по развитию предпринимательства при облисполкомах, райисполкомах и горисполкомах, наделив их широкими полномочиями. Советам по развитию предпринимательства совместно с органами Государственного комитета по имуществу провести инвентаризацию неиспользуемой государственной собственности с последующей ее передачей в аренду или собственность субъектам предпринимательства. Условиями такой передачи могут быть следующие: вовлечение объекта в хозяйственный оборот в течение одного года, создание рабочих мест, капитальный ремонт объекта при безусловном запрете продажи объекта бывшей государственной собственности в течение 5–10 лет.

Таким образом, в качестве стратегических направлений развития малого бизнеса Беларуси и его сотрудничества с приграничными регионами Украины предлагаются следующие:

1. Необходимо создание постоянно действующего наднационального органа, координирующего развитие малого и среднего предпринимательства и механизма совместного финансирования программ приграничного сотрудничества. На такой

орган (совет, ассоциацию) должны быть возложены функции формирования общей стратегии развития малого и среднего предпринимательства, координации инвестиционных проектов, оказания информационной, консультационной помощи в сфере внешнеэкономической деятельности и сопровождения инвестиционных проектов в приграничных регионах.

2. Предлагаем предусмотреть в бюджетах всех уровней выделение средств на развитие предпринимательства в объеме не менее 25% средств, предусмотренных на развитие промышленности и сельского хозяйства. Выделяться эти средства должны в виде долгосрочных кредитов под гарантии государства. Необходимо сформировать эффективный механизм финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, включающий не только льготное кредитование, но и помощь в разработке бизнес-планов, страховании кредитов, льготное налогообложение, упрощенный доступ на этапе становления предприятий к системе государственных закупок.

3. Недостаточно используются возможности совместной деятельности предпринимательских структур Беларуси и Украины в транспортно-логистической сфере. Следует реализовать программы, ориентированные на создание логистических центров на приграничных территориях, что позволит привлечь малый бизнес к транспортному обслуживанию внешней торговли и оказанию сопутствующих услуг (по экспедированию, таможенному представительству, складских, страховых и т.п.).

4. Приоритетом должно стать создание малых и средних предприятий в соседних областях, выпускающих сходную продукцию, с развитием внутрифирменной кооперации. Это позволит в перспективе продукции, собранной с использованием украинских компонентов, свободно продвигаться на рынки ЕАЭС, а продукции с белорусскими комплектующими – на рынки Украины и Европейского Союза. Такие предприятия для получения льгот целесообразно размещать на территории свободных экономических зон (СЭЗ) или в сельской местности и малых городских поселениях.

5. Для стимулирования переориентации малого и среднего бизнеса с торгово-посреднической на производственную деятельность следует установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на ввозимое технологическое оборудование, независимо от его таможенной стоимости и страны происхождения, а также отменить НДС на импорт технологического оборудования для собственного производства.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что необходимо стимулировать развитие малого

бизнеса в приграничных регионах путем разработки комплекса мероприятий, создавать условия для приграничного сотрудничества предпринимателей Беларуси и Украины. Решение этой стратегической задачи позволит нарастить деловой потенциал и активность приграничных регионов, будет способствовать развитию инфраструктуры регионов, применению инновационных подходов к ведению бизнеса.

The publication was made as part of the Erasmus+ project №589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE «Higher education institutions for youth entrepreneurship» (Grant Agreement №2017-2269/008-001). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Список источников информации / References

1. Берченко Н. Г. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической деятельности / Н. Г. Берченко, Н. А. Воробьева // Экон. бюллетень Научно-исследовательского экон. ин-та М-ва экономики Республики Беларусь. – 2014. – № 3. – С. 20–31.

Berchenko, N., Vorobiova, N. (2014), "State support of small and medium business in foreign economic activity" ["Gosudarstvennaya podderzhka malogo i srednego biznesa vo vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti"], *Economic Bulletin of the Research Institute of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus*, No. 3, pp. 20-31.

2. Попков М. В. Стимулирование экспортной деятельности малого и среднего бизнеса / М. В. Попков // Промышленно-торговое право. – 2012. – № 4. – С. 72–75.

Popkov, M. (2012), "Stimulating the export activity of small and medium businesses" ["Stimulirovanie eksportnoi deyatel'nosti malogo i srednego biznesa"], *Industrial and Commercial Law*, No. 4, pp. 72-75.

3. Дик П. Международные сети как способ интенсификации развития национальных бизнес-инкубаторов / П. Дик // Наука и инновации. – 2011. – № 10. – С. 71–72.

Dik, P. (2011) "International networks as a way to intensify the development of national business incubators" ["Mezhdunaronye seti kak sposob intensivatsii razvitiya natsionnykh biznes-inkubatorov"], *Science and Innovation*, No. 10, pp. 71-72.

4. Мороз А. И. Тенденции и проблемы развития малого бизнеса в регионе / А. И. Мороз // Экон. бюллетень Научно-исследовательского экон. ин-та М-ва экономики Республики Беларусь. – 2018. – № 1. – С. 56–64.

Moroz, A. (2018), "Tendencies and problems of small business development in the region" ["Tendentsii i problemy razvitiya malogo biznesa v regione"], *Economic Bulletin of the Research Institute of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus*, No. 1, pp. 56-64.

5. Баранов П. П. Стратегические направления регионального развития малого и среднего предпринимательства / П. П. Баранов, Т. В. Кожина, И. С. Ферова // *Аудитор*. – 2012. – № 1. – С. 49–52.

Baranov, P., Kozhina, T., Ferova, I. (2012), "Strategic directions of regional development of small and medium enterprises" ["Strategicheskiye napravleniya regionalnogo razvitiya malogo i srednego predprinimatelstva"], *Auditor*, No. 1, pp. 49-52.

6. Гусейнова Э. М. Малый бизнес в регионах Республики Беларусь: проблемы и пути их преодоления / Э. М. Гусейнова // *Труд. Профсоюзы. Общество*. – 2011. – № 3. – С. 15–19.

Guseinova, E. (2011), "Small business in the regions of the Republic of Belarus: problems and ways to overcome them" ["Malyi biznes v regionakh Respubliki Belarus: problem i puti ikh preodoleniya"], *Work. Unions. Society*, No. 3, pp. 15-19.

7. Слонимский А. А. Потенциал трансграничного предпринимательства / А. А. Слонимский // *Наука и инновации*. – 2012. – № 7. – С. 34–37.

Slonimskiy, A. (2012), "The potential of cross-border entrepreneurship" ["Potentsial transgranichnogo predprinimatelstva"], *Science and Innovation*, No. 7, pp. 34-37.

8. Слонимский А. А. Трансграничное предпринимательское сотрудничество: природа, инновационная активность и вклад в региональное развитие / А. А. Слонимский // *Белорусский экономический журнал*. – 2013. – № 2. – С. 102–117.

Slonimskiy, A. (2013), "Cross-border entrepreneurial cooperation: nature, innovation activity and contribution to regional development" ["Transgranichnoye predprinimatelskoye sotrudnichestvo: priroda, innovatsionnaya aktivnost i vklad v regionalnoye razvitiye"], *Belarusian economic journal*, No. 2, pp. 102–117.

9. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года: одобр. прот. засед. Президиума Совета Министров Респ. Беларусь от 02.05.2017 № 10 [Электронный ресурс] / Министерство экономики Республики Беларусь. Официальный сайт. – Режим доступа : <http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf>

"National Strategy for Sustainable Social and Economic Development of the Republic of Belarus for the period up to 2030", available at: <http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf>

10. Доклад о переходном процессе за 2010 год. От восстановления к реформам [Электронный ресурс]. Европейский банк реконструкции и развития. – Режим доступа : <https://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr10R.pdf>

"Transition Report 2010: Recovery and Reform", available at: <https://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr10R.pdf>

11. Колесников А. А. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития / А. А. Колесников // Актуальные проблемы развития экономики и образования : матер. третьей междунар. науч.-практ. конф., 19–20 июня 2015 г. / Таджикск. гос. ун-т коммерции ; под общ. ред. М. М. Шарипова. – Душанбе, 2015. – С. 144–148.

Kolesnikov, A. (2015), "Small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus: current state and development prospects", *Actual problems of development of economy and education* ["Maloye i sredneye predprinimatelstvo v Respublike Belarus: sostoyaniye i perspektivy razvitiya"] *Aktualnyye problemy razvitiya ekonomiki i obrazovaniya*, TGUK, Dushanbe, pp. 144-148.

Колесников Андрей Александрович, канд. экон. наук, доц., кафедра мировой и национальной экономики, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Адрес: пр. Октября, 50, г. Гомель, Беларусь, 246029. Тел.: +375-29-688-80-57; e-mail: tamarai@yandex.ru.

Колесніков Андрій Олександрович, канд. экон. наук, доц., кафедра світової та національної економіки, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації. Адрес: пр. Жовтня, 50, м. Гомель, Білорусь, 246029. Тел.: +375-29-688-80-57; e-mail: tamarai@yandex.ru.

Kolesnikov Andrey, PhD in Economics, Associate Professor, Department of World and National Economy, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives. Address: Oktyabrya av., 50, Gomel, Belarus. Tel.: +375-29-688-80-57; e-mail: tamarai@yandex.ru.

Яцевич Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доц., кафедра мировой и национальной экономики, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Адрес: пр. Октября, 50, г. Гомель, Беларусь, 246029. Тел.: +375-29-689-15-73; e-mail: natyatsevich@yandex.ru.

Яцевич Наталія Володимирівна, канд. экон. наук, доц., кафедра світової та національної економіки, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації. Адрес: пр. Жовтня, 50, м. Гомель, Білорусь, 246029. Тел.: +375-29-689-15-73; e-mail: natyatsevich@yandex.ru.

Yatsevich Natallia, PhD in Economics, Associate Professor, Department of World and National Economy, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives. Address: Oktyabrya av., 50, Gomel, Belarus. Tel.: +375-29-689-15-73; e-mail: natyatsevich@yandex.ru.

Трусевич Ирина Владимировна, канд. экон. наук, доц., факультет повышения квалификации и переподготовки, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Адрес: пр. Октября, 50, г. Гомель, Беларусь, 246029. Тел.: +375-29-653-68-70; e-mail: trusevich@mail.ru.

Трусевич Ірина Володимирівна, канд. экон. наук, доц., факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації. Адрес: пр. Жовтня, 50, м. Гомель, Білорусь, 246029. Тел.: +375-29-653-68-70; e-mail: trusevich@mail.ru.

Trusevich Iryna, PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Advanced Training and Retraining, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives. Address: Oktyabrya av., 50, Gomel, Belarus. Tel.: +375-29-653-68-70; e-mail: trusevich@mail.ru.

DOI: 10.5281/zenodo.2535397

УДК 659.13/.16:004.77

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

М.В. Чорна, Н.М. Смольнякова, С.М. Шинкар, К.Ю. Петленко

Досліджено сучасні види інтернет-реклами та проведено аналіз їх специфіки на прикладі Instagram і Facebook. Установлено переваги та недоліки інтернет-реклами та їх особливості на різних платформах. Визначено специфіку контекстної та медійної реклами, вірусного та соціального маркетингу, ремаркетингу та ретаргетингу, email-розсилки. Обґрунтовано умови доцільності застосування ретаргетингу. Виділено основні види ефектів від інтернет-реклами.

Ключові слова: інтернет-реклама, ретаргетинг, пошукова оптимізація, ефективність.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

М.В. Чорная, Н.Н. Смольнякова, С.Н. Шинкар, К.Ю. Петленко

Исследованы современные виды интернет-рекламы и проведен анализ их специфики на примере Instagram и Facebook. Установлены преимущества и недостатки интернет-рекламы и их особенности на различных платформах. Определена специфика контекстной и медийной рекламы, вирусного и социального маркетинга, ремаркетинга и ретаргетинга, email-рассылки. Обоснованы условия целесообразности применения ретаргетинга. Выделены основные виды эффектов от интернет-рекламы.

Ключевые слова: интернет-реклама, ретаргетинг, поисковая оптимизация, эффективность.